

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОНР 1 И 2 УРОВНЯ

NEUROPSYCHOLOGICAL APPROACH IN SPEECH THERAPY WORK WITH CHILDREN WITH ONR LEVELS 1 AND 2

КУЦЕНКО АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА,
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова».
БЕКIROVA МЕРЬЕМ ИКРЕМОВНА,
преподаватель,
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова».

KUTSENKO ANASTASIA ANATOLYEVNA,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov.
BEKIROVA MERYEM EKREMOVNA,
Teacher,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov.

В статье исследуется нейропсихологический подход в логопедической работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи 1 и 2 уровня. Раскрывается сущность понятия «нейропсихология», характеризуется нейропсихологический подход в логопедической работе, рассматриваются особенности 1 и 2 уровням общего недоразвитие речи у детей дошкольного возраста. Приводятся примеры по использованию нейропсихологического подхода на логопедических занятиях. Подчеркивается, что применение приемов и методов данного подхода у детей дошкольного возраста с ОНР повышает интерес к занятиям, активизирует мыслительную деятельность и психические процессы, развивает компоненты речевой системы.

The article examines the neuropsychological approach in speech therapy work with children with general speech underdevelopment of levels 1 and 2. The essence of the concept of "neuropsychology" is revealed, the neuropsychological approach in speech therapy is characterized, the features of the 1st and 2nd levels of general speech underdevelopment in preschool children are considered. Examples of the use of the neuropsychological approach in speech therapy classes are given. It is emphasized that the use of techniques and methods of this approach in preschool children with ONR increases interest in classes, activates mental activity and mental processes, develops components of the speech system.

Ключевые слова: *нейропсихологический подход, логопедическая работа, общее недоразвитие речи, ОНР 1 и 2 уровень, дошкольный возраст.*

Key words: *neuropsychological approach, speech therapy, general speech underdevelopment, ONR level 1 and 2, preschool age.*

Актуальность исследования.
Анализ психолого-педагогической, коррекционной литературы указывает на то, что с каждым днем становится все больше детей дошкольного возраста, у которых наблю-

дается общее недоразвитие речи (далее – ОНР). Несомненно, что ОНР влияет на становление дошкольника – как личности. Развитие речи – фундамент во всех психических операциях. Поиск новых методов, приемов, средств и подходов в логопедической работе становится важным условием для коррекции в обучении детей дошкольного возраста с ОНР.

Проблема.

Влияние и пути применения нейропсихологического подхода в логопедической работе с детьми, имеющими ОНР 1 и 2 уровня.

Обзор литературы.

Рассмотрением положений о нейропсихологии занимались такие отечественные педагоги, психологи, как: Е.А. Воробьева, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.В. Семенович и многие другие.

Изложение основного материала.

Одним из современных направлений в логопедической работе является нейропсихологический подход. Развитие психических функций у детей дошкольного возраста – длительный процесс, в ходе которых, одна функция может формироваться быстрее, а другие – позже. В тех ситуациях, когда наблюдается сильная разница в формировании данных функций, дошкольник начинает испытывать затруднения, обуславливаются это особенностями нейропсихологического развития.

Нейропсихологический подход – технология, которая отличается своей эффективностью в логопедической работе с детьми ОНР, включающая организацию психического процесса, когнитивного и двигательного методов [3, с. 59].

Задачи:

- развивать высшие психические функции;
- активизировать подкорковые образования мозга;
- стабилизировать межполушарные взаимодействия;
- обеспечивать регуляцию, программирование и контроль, затрагивающую деятельность в психике и речи.

Фундаментом нейропсихологического подхода служит структурно-функциональная модель интегративной работы мозга, автором которой является А.Р. Лурия.

Он объединил отделы головного мозга в блоки:

- тонус и бодрствование (блок – энергетический);
- прием, хранение и переработка информации (блок – когнитивный);
- блок – программирование, регуляция, контроль [2, с. 198].

Общее недоразвитие речи – это форма речевой аномалии, нарушающая формирование всех компонентов речевой системы, которая затрагивает звуковую и смысловую стороны речи [1, с. 90].

Рассмотрим более подробно 1 и 2 уровни ОНР у детей дошкольного возраста.

1 уровень – характеризуется в максимальном отсутствии словесных средств общения, либо его довольно ограничением.

У детей этого уровня – активный словарь характеризуется малым количеством нечетко произносимых слов, звукоподражаний, в большинстве случаев употребляются лепетные слова, такие дошкольники часто используют жестикоулирование. Окружающим им людям трудно понять их обращенную речь.

2 уровень – трактуется возросшей речевой активностью детей. Дошкольники данного уровня имеют не достаточно наполненный словарь, они способны употреблять разнообразные части речи, некоторые предлоги и союзы.

Способны давать ответы на поставленные вопросы по картинкам, которые будут связаны с родственниками, либо самым ближним окружением. Однако, дошкольники данного

уровня не характеризуются обширным и разнообразным активным словарем, они не могут обозначить зверей и их потомство, предметы быта, профессии и т.д.

Зачастую, их высказывания строятся с применением не более 3-х слов. Обращенная к ним речь остается не до конца понятной, аргументируется тем, что большинство грамматических форм понимаются не в полном объеме.

Считаем, что именно нейропсихологические подходы, будут более эффективными в логопедической работе с детьми дошкольного возраста, у которых наблюдается ОНР 1 и 2 уровня [1, с. 78].

Нейропсихологические подходы, включают в себя разнообразные упражнения по работе с детьми ОНР:

1. Упражнения на движения глазами, направлены на то, чтобы активизировать отделы мозга, развитие межполушарного взаимодействия, способствовать активизации во внутреннем механизме переработке информации в нервной системе [5, с.115].

(«Пора бы глазкам отдохнуть», «Посмотри-ка ты вокруг»).

2. Упражнения на основе дыхания, обеспечивают развитие в правильном и полном дыхании, обеспечивают эффективной деятельностью сердечную систему, способствуют тому, чтобы насыщать мозг кислородом.

(«Улетают бабочки», «Сдуем тучку серую», «И уносит ветер листья»).

3. Самомассаж активизирует кровоснабжение дошкольников.

(«Сухое умывание», «Путешествие пальчиками»).

4. Упражнения на подвижность, способствуют развитию межполушарного взаимодействия, снятию тонуса.

(«Мельница», «Робот», «Речка», «Снег растает»).

5. Упражнения, развивающие тактильные и кинестетические процессы способствуют обогащению чувственного и двигательного опыта.

(«Повторяем позу», «Нарисуем»).

6. Упражнения, которые развивают пространственные представления – активизируют гармоничное развитие личности.

(«Верный показ», «Скажи правильно»).

7. Упражнения словесно логического мышления – формируют умения в создании причинно - следственных связей, способствуют к стремлению анализировать, обобщать, сравнивать, развивать связную речь.

(«Что? Где? Когда?», «Синонимы и антонимы», «Создаем предложения»).

8. Упражнения, стимулирующие развитию чувства в ритме – снимают эмоциональное напряжение и формируют волевые усилия у дошкольников.

(«Хлопок»).

9. Упражнения, развивающие слухоречевую память – воздействуют на умение сохранять и воспроизводить информацию, которая передается через речь.

(«Повторяем и продолжаем», «Запомним важные слова», «Ассоциативная цепочка»).

10. Упражнения с мячами – направлены на обобщение и расширение словарного запаса, развивают грамматический строй речи, балансируют биологические ритмы в мозге, способствуют улучшению зрительно-моторной координации, сенсорной интеграции и межполушарного взаимодействия.

(«Передай мяч», «Складка и мяч») [4, с. 94].

Польза нейропсихологических упражнений:

- оптимизирует тонус в теле;
- повышает энергетизацию организма;
- улучшает навык в переключении внимания, а также моторную ловкость;
- улучшает настроение;

- улучшает ритмику организма, развивает самоконтроль и произвольность в упражнениях, которые направляются на контроль дыхания;
- улучшает восприятие;
- улучшается деятельность крупной и мелкой моторики рук;
- улучшение произносительной части речи (звуки становятся более четкими, а речь – плавной);
- улучшение скорости мышления;
- улучшается мышцы глаза.

Нейропсихологические упражнения, за счет своей многогранности, позволяют вовремя предотвращать прогрессирующие речевые дефекты, либо, ускоряют сроки в коррекции, способствуя восстановлению поврежденных звеньев высших психических функций, соответственно и речи [6, с. 99].

Данный подход в логопедической работе решает ряд задач:

- способствовать развитию и компенсированию в недоразвитии речи;
- развивать и совершенствовать ключевые функции речи.

Особенность применения нейропсихологического подхода с детьми ОНР состоит в том, что она считается здоровьесберегающей технологией.

Нейропсихологический подход направлен на то, чтобы активизировать и развить слаженную деятельность в различных структурах головного мозга.

Нейропсихология способствует нахождению в раскрытии причины нарушения в речи и строению цепи в поврежденных связях, формирует при этом элементарные функции, которые необходимы для обучения, чтения и письма.

Выводы.

За последнее время логопедией достигнуты огромные прорывы. Однако значительно и увеличилось количество детей дошкольного возраста, у которых наблюдается общее недоразвитие речи разных уровней.

Применение приемов и методов данного подхода у детей дошкольного возраста с ОНР благоприятно влияет на создание ободряющего настроения, повышает интерес к занятиям, активизирует мыслительную деятельность и психические процессы, развивает компоненты речевой системы.

Каждое логопедическое занятие в использование нейропсихологического подхода с детьми дошкольного возраста с ОНР должно включать в себя 4 важных блока с упражнениями:

1. Упражнения на использование дыхания.
2. Упражнения на движения глазами.
3. Упражнения на растяжку и двигательную активность.
4. Упражнение на воздействие тактильности с мячами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глухов В.П. Особенности формирования связной речи дошкольников с общим недоразвитием речи. М., 2001. 131 с.
2. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 384 с.
3. Мамонова И.В. Нейропсихологический подход как инновационный метод работы с детьми, имеющими ОНР / И.В. Мамонова, А.О. Ермаков, М.К. Кравцова // Образование и воспитание. 2021. № 5 (36). С. 59-63.
4. Микадзе Ю.В. Нейропсихология детского возраста. СПб.: Питер, 2013. 285 с.
5. Семенова О.А. Формирование произвольной регуляции деятельности и ее мозговых механизмов в онтогенезе // Физиология человека. 2007. № 3. 89 с.

6. Шашкина Г.Р. Логопедическая работа с дошкольниками. М., 2003. 240 с.

© Куценко А.А., Бекирова М.И., 2024.